

ISSN:2227-5118

“DAĞLAR: MƏDƏNİYYƏTLƏR, LANDŞAFTLAR VƏ BİOMÜXTƏLİFLİK”

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ
96 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
BEYNƏLXALQ KONFRANSIN

MATERİALLARI

10-12 may, 2019
Bakı /Azərbaycan

INTERNATIONAL CONFERENCE “MOUNTAINS: CULTURE, LANDSCAPES AND BIODIVERSITY”

DEDICATED TO THE 96TH ANNIVERSARY OF
NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV
CONFERENCE PROCEEDINGS

10-12 May, 2019
Baku/Azerbaijan

Təşkilat Komitəsi

Hüseyn Bağırov – *professor, Qərbi Kaspi Universiteti Qəyyumlar Şurasının sədri*

Rauf Həsənov – *dosent, Qərbi Kaspi Universiteti umum humanitar və sosial məsələlər üzrə prorektoru*

Musa Əhmədov – *Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Qərbi Kaspi Universiteti*

Karolina Adler – *Dağ Tədqiqat Təşəbbüsü və UIAA Dağ Qoruma Komissiyasının nümayəndəsi, Qərbi Kaspi Universiteti*

İslam Mustafayev – *k.e.d., professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun baş direktoru*

Sakit Hüseynov – *professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun Davamlı inkişafın fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri.*

Elnarə Cəfərova – *b.ü.f.d., Yüksək texnologiyalar və Mühəndislik Məktəbinin dekanı, Qərbi Kaspi Universiteti*

Pərviz Qurbanov – *professor, İqtisadiyyat Məktəbinin dekanı, Qərbi Kaspi Universiteti*

Ross Douglas – *İşçi Dillər Mərkəzinin direktoru, Qərbi Kaspi Universiteti*

İşçi qrupu

Natəvan Kərəmova – *b.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti*

Ayaz Məmmədov – *b.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti*

Aydın Yəhyayev – *b.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti*

Könül Əhmədova – *müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti*

Asim Əliyev – *Xarici Tələbələr Sektorunun müdiri, Qərbi Kaspi Universiteti*

Sevinc Absalamlı – *Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı, Qərbi Kaspi Universiteti*

Fuad Heydərlı – *Tələbə Birliyinin sədri, Qərbi Kaspi Universiteti*

Kənuł Novruzova (<i>Институт Географии им. акад. Г.А.Алиева НАН Азербайджана, Азербайджан</i>). Лесные экосистемы позднего миоцена Азербайджана	110
Yusif Rahimov, Qafqaz Agabalayev (<i>Shaki Regional Scientific Center of ANAS, Azerbaijan</i>). The ecological condition of the north-western ecosystems of Azerbaijan	117
Məcid Əhmədov, Famil Hümbətov (<i>AMEA, Radiasiya Problemləri İnstitutu</i>). Böyük Qafqazın cənub yamacı çaylarında ağır metalların toksiki təsirlərinin qiymətləndirilməsi.	119
Gülər İsmayılova, Ayaz Məmmədov, Qüdrət Bəkirov (<i>AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AMEA Şəki Regional Elm Mərkəzi Azərbaycan</i>). Yüksək temperatur şəraitində tut ipəkqudu cins və hibridlərinin texniki göstəriciləri.	120
Turkan Gurbanova (<i>Institute of Zoology ANAS, Azerbaijan</i>). The first finding of blood parasites (hepatozoon, adeleida) in the Caucasian lizard (<i>Darevskia Caucasica</i>) in the mountain zones of the Guba district.	121
Aygun İsmayılova, Farhad Azizov (<i>Shaki REM of ANAS, Azerbaijan</i>). The current state and prospects of development of mountain tourism in the north-western region of Azerbaijan.	124
Elnur Hasanov (<i>Ganja Branch of Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan</i>). Legal regulations of mountain biodiversity as an important factor in sustainable environmental policy.	126
Firuzə Mehtiyeva, Nəcibə Şirinova (<i>Qərbi Kəspi Universiteti, Azərbaycan</i>). Pestisidlərin istifadəsinin ətraf mühitə neqativ təsiri.	132
Narmin Farzaliyeva (<i>Western Caspian University, Azerbaijan</i>). The role of plants in environmental management.	137
Gülınar Əliyeva (<i>Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan</i>). Yaşayış məntəqələri və onunla əlaqədar olan obyektlərin dağ ekosistemlərinə təsiri və modelləşdirilməsi	139
Könül Mollayeva (<i>70 saylı məktəb-lisey, Azərbaycan</i>). Ekoloji mövzuda təlim materiallarının öyrədilməsi prosesində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.	144
Adil Aliyev, Saleh Aliyev, Zəmfira Abdurrahmanova, Konul Ahmadova (<i>Institute of Zoology ANAS, Western Caspian University, Azerbaijan</i>). Hydrofauna of north-eastern Azerbaijan	148
Emil Qafarov, Aytən Əhmədova (<i>Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan</i>). Abşeron ərazisində palçıq vulkanları və onların ətraf mühitə təsiri.	149
Fərhad Əzizov, Hüseyın Mustafabəyli . (<i>AMEA Şəki REM, Azərbaycan</i>). Böyük Qafqazın cənub yamacı dağ landşaftlarında geoloji quruluş, litoloji tərkib, relyef və biomüxtəliflik arasında qarşılıqlı əlaqələr	150
Məhəmməd Hümbətov, Neman Şixəmmədov (<i>Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan</i>). Meşə yangınlarının xüsusiyyətləri və onların qarşısının alınmasının səmərəli üsulları	154
Şəfi Danyalov, Emil Qayıbxanov (<i>Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan</i>) Quba-Qusar rayonlarında torpaq sürüşmələri və dayanıqlılıq tədbirləri.	156

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI DAĞ LANDŞAFTLARINDA GEOLOJİ QURULUŞ, LİTOLOJİ TƏRKİB, RELYEF VƏ BİOMÜXTƏLİFLİK ARASINDA QARŞILIQLI ƏLAQƏ

Fərhad Əzizov, Hüseyn Mustafabəyli

AMEA Şəki REM, Azərbaycan

Böyük Qafqazın cənub yamacının geoloji-tektonik və geomorfoloji quruluşu çox mürəkkəbdir. Burada bir çox regional və lokal miqyaslı antiklinal strukturlar vardır ki, onların tağ hissələrində süxur müxtəlifliyi daha çoxdur. Kaxetiya-Vəndam antiklinorisində, yəni Qaynar dərinlik qırılmasından cənubda, Şəki-Oğuz-Qəbələ rayonları ərazisində çox əhəmiyyətli mövqe tutan 2-ci dərəcəli Duruca antiklinorisi yerləşir. Duruca antiklinorisi ərazinin alçaq dağlığını əhatə edən dağətəyi struktur zonanın struktur-tektonik bazisini təşkil edir. Burada tağ hissədə orta Yura yaşlı süxurlar yer səthinə çıxır və üst Yura və Təbaşir yaşlı çöküntülər cənub hissədən onun üzərini qeyri-ardıcılıqla, yəni tektonik pozulmalar vasitəsilə örtür.

Şəki-Zaqatala bölgəsi ərazisinə aid landşaft qurşaqlarında müxtəlif rəngli və mineral qatışıqlı gil şistləri və qum daşlarının üstünlük təşkil etdiyi 32 növ süxur nümunələri iştirak edir. Antiklinal struktur quruluşlu və tektonik qırılmalarla daha da mürəkkəbləşən pilləli və dərə-təpəli dağ yamac relyef şəraitində landşaftın strukturunda iştirak edən süxur növlərinin miqdarı da artır.

Böyük Qafqazın Suayırıcı silsiləsindən cənuba doğru təxminən 2700 m mütləq səviyyəyə qədər olan ərazilər nival və subnival landşaftla xarakterizə olunur. 2700 m-dən 2000 m-ə və bəzi yerlərdə 1800 m-ə qədər olan ərazilər dağ Alp və yaxud subalp çəmənliklərindən təşkil olunmuşdur. 1800 m-dən 600 m-ə qədər mütləq hündürlüklər arasında isə Böyük Qafqazın cənub yamacı üçün səciyyəvi olan dağ-meşə qurşağı yerləşir. İstər yüksək dağlıq və istərsə də orta dağlıq ərazilərdə dağın cənub yamacı orta hesabla 20-25⁰-lik meyilliliyə malikdir. Bəzi yerlərdə, hətta 30-35⁰-yə yaxın olan maili yamaclar müşahidə edilir. Belə ərazilərdə dağ çaylarına doğru enən yamacların meşə örtüyü nisbətən seyrəkləşir. Alçaq dağlıq ərazilərdə və dağətəyi zonalarda isə meyillilik bir qədər də azaldığından torpaq qatı və meşə örtüyü də xeyli qalınlaşır.

Mütləq hündürlüyü 1000 m-dən aşağı olan sahələrdə alçaq dağlığın meşə landşaft qurşağı yerləşir. Onun aşağı sərhədi 600 m, bəzi yerlərdə isə 500 m-lik səviyyəyə qədərdir. Bu ərazidə olan çökmə süxurlar ya üst Təbaşir çöküntüləri (əhəngli gil şistləri və ya mergellər) ya da Balakənçay-Vəndamçay ərazisində axan çayların gətirmə konuslarında toplanan akkumulyativ (gilli-qumlu-çınqıllı) IV dövr çöküntüləridir. Sonuncuların daha çox təşəkkül tapdığı ərazilərdə meşə-çöl landşaftı əsas yer tutur. İnsanlar tərəfindən təsərrüfat fəaliyyətinə cəlb olunmuş bu sahələrin 80%-ə qədərini indi antropogen tipli landşaft mərzləri tutur. Gətirmə konuslarının və çay yatağı allüvial çöküntülərin tərkibi Yura və Təbaşir dövrünün qırıntı süxurlarından təşkil olunduğundan onların geokimyəvi tərkibinə uyğundur. Ona görə də Balakən-Qəbələ rayonlarına aid landşaftların geokimyəvi xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək imkanı əldə edilmişdir.

Siniflərə görə bölgədə yüksəklik qurşaqları əsas götürülmüşdür; alçaq, orta və yüksək dağlıq qurşaqların landşaft örtüyü.

Tiplər üzrə olan bölgədə geoloji struktur və yaxud geomorfoloji prinsip əsas götürülmüşdür.

Yarımtiplərin bölgüsündə relyef forması: yamac, yayla, çay dərəsi fərqləndirilir.

Qruplar üzrə olan bölgədə süxurların litoloji tərkibi və onunla əlaqədar olan yarıqanlar, terraslar, strukturlar əsas yer tutur.

Landşaft növlərinin bölgüsündə isə yenidən geoloji strukturların konkret nümunələri əsas götürülür. Məsələn, kiçik antiklinal və ya sinklinal qırışıqlar burada mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Böyük Qafqazın cənub yamacında eyni və yaxud yaxın ərazilərdə yayılmış olan bir bitkinin müxtəlif növlərinə də rast gəlinməsi onu göstərir ki, bitki növləri ilə biogeokimyəvi mühit arasında gizli bir əlaqə mövcuddur. Məsələn, alma, ardıc, armud, qaratikan, mərsin, saqqızağacı və s. kimi ağacların bir-birlərindən fərqlənən növləri yalnız torpaq və iqlim amilləri ilə bağlı deyil. Burada

əlavə olaraq süxur və torpaqlarda paylanmış aparıcı, həm də geokimyəvi mühityaradıcı kimyəvi elementlərin zənginliyi və geomorfoloji relyef formaları ilə olan qarşılıqlı əlaqələnin nəzərə alınmasına ehtiyac vardır.

Şəki və Oğuz rayonlarına aid, ana süxurları kalsium elementi ilə zəngin olan ərazidə bir sıra kalsiumsevən bitki növlərinin (zoğal, yemişan, çaytikanı və əzgil) təxminən eyni arealda yayılması göstərilmişdir. Lakin burada həmin bitkilərin müxtəlif lokal sahələrdə yayılmasına həm də süxurların tərkibində olan inqibitor elementlərin az miqdarda iştirak etməsi səbəb olmuşdur. Bu fikirləri sübuta yetirmək üçün gələcəkdə kimyəvi elementlərin miqdarının süxur və torpaqlarda dəyişmələri ilə canlı orqanizmlər arasında olan əlaqənin dəqiqləşdirilməsinə və alınan nəticələrin dünyanın başqa regionlarında da yoxlanılmasına ehtiyac vardır.

Aşağıda Şəki-Zaqatala bölgəsinin dağ-meşə landşaft qurşağı daxilində rast gəlinən yerli yamac relyef formaları və onlar üzərində daha çox təsadüf edilən bitki növlərinin adları göstərimişdir:

- 1) sıldırım yamac – Köpəkdili otu (*Cynoglossum*), Başınağacı (*Viburnum L.*), Sumaq (*Rhus L.*),
- 2) sürüşkən yamac – Qaraqımıq (*Origanum*), qəlbotu (*Calamintha L.*),
- 3) denudasiyon yamac – Dəvədabanı (*Tussilago*), Xanımotu (*Hyoscyamus*), Saqqızağacı, püstə (*Pistacia*), Eldar şamı (*Pinus eldarica*),
- 4) ovuntulu yamac – Durman, dəlibəng (*Datura*), Şığırquyruğu (*Verbascum*), Yeerarmudu (*Helianthus t.*), Göyəm (*Prunus spinosa*),
- 5) küləktutan yamac – Daziotu (*Hypericum*), Kəklikotu (*Thymus*), Asırqalotu (*Eupatorium l.*), Dombalan (*Tuber Fr.*), Südləyən (*Euphorbia L.*)
- 6) küləktutmayan yamac – Bənövşə (*Viola arvensis*), Biyan (*Glycyrrhiza*), Cökə (*Tilia*), Qurdayağı, plaun (*Lycopodium L.*), Dəmrövotu (*Chelidonium L.*),
- 7) azmeylli yamac – Çinar (*Platanus*), Üçyarpaq yonca (*Trifolium*), Süsən (*Iris L.*), Lalə (*Papaver*), Topal (*Festuca L.*), Tonqalotu (*Bromus L.*),
- 8) parçalanmış yamac – Xaçgülü (*Senecio*), Qoz (*Juglans regia*), Qaz soğanı (*Gagea salisb*), Erika (*Erika L.*), Çəpişotu (*Galega L.*)
- 9) qayalı yamac – Qıjı (*Dryopteris spinulosa*), Ayı soğanı (*Allium ursinum*), Dağdağan (*Celtis L.*), Mərsin (*Myrtus L.*)
- 10) pilləli yamac – Bağayarpağı (*Plantago major*), Alça (*Prunus divaricata*), Pişikotu (*Valeriana L.*), Süsənbər (*Alisma L.*)
- 11) tektonik yamac – Yemişan (*Crataegus*), Armudgülü (*Pyrola L.*)
- 12) terraslı yamac növləri – Ayıpəncəsi (*Acanthus mollis*), Çobanyastığı (*Anthemis*), Boyaqotu (*Rubia tinctorum*), Şabalıd (*Castanea*) və s.

Cədvəl № 1

Sıra	Süxur növləri	Çay hövzələri	Yaşı	Lay dəstəsi
1	Aspid gil sistləri	1, 2, 3, 4	J ₂ a ₁	Mixreq
2	Açıq boz alevrolitlər	1, 2, 3, 4	J ₂ a ₁	Mixreq
3	Açıq boz əhəngli gil şistləri	1, 2, 3, 4	J ₂ a ₂	Gençay
4	Qara gil şisti	1, 2, 3, 4	J ₂ a ₂	Gençay
5	Tünd boz gil şistləri	1, 2, 3, 4	J ₂ a ₂	Gençay
6	Silisiumlu qumdaşı	1, 2, 3, 4, 8, 9	J ₂ a ₂	Gençay
7	Polimikt, iri dənəvər qum daşları	1, 2, 3, 4, 8, 9	J ₂ a ₂	Gençay
8	Kobud dənəvər qumdaşı	1, 2, 3, 4, 10, 11	J ₂ b _j	Xınalıq
9*	Çəp təbəqəli qumdaşı	9, 10, 11	J ₂ b _j	Xınalıq
10	Kvarslı qumdaşı	1, 2, 3, 4, 9	J ₂ b _j	Xınalıq
11	Sarımtıl-boz alevrolit	5, 8, 9, 10, 11	J ₂ bt	Lentvari
12	Tündrəngli bərkimiş şistlər	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11	J ₂ bt	Lentvari

13	Karbonatlı qumdaşı	9, 10, 11	J ₂ bt	Lentvari
14	Yaşılımtıl-boz gil şisti	7, 8, 9, 10, 11	J ₃ km	Silisidli
15	Yaşılımtıl-boz alevrolit	3, 4, 5, 9, 10, 11	J ₃ km	Silisidli
16	Silisiumlu əhəngdaşı.	5, 7, 8, 9.	J ₃ km	Silisidli
17	Yaşılımtıl-boz qumdaşı	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	J ₃ km	Silisidli
18	Mavi-külrəngli alevrolitlər	4, 5, 6, 8, 9	J ₃ tit	Daşağılçay (İlisu)
19	Açıq boz alevrolit	4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	J ₃ tit	Daşağılçay
20	Sarımtıl qum daşı	5, 6, 7, 8, 9	J ₃ tit	Daşağılçay
21	Tünd qonur argillit	8, 9, 10, 11	J ₃ tit	Daşağılçay
22	Qırmızı gil şistləri	8, 9	J ₃ tit	Daşağılçay
23	Moruğu rəngli gil şistləri	8, 9	J ₃ tit	Daşağılçay
24	Qonur əhəngli qum daşı	4, 8, 9	J ₃ tit	Daşağılçay
25	Sarımtıl-boz mergel	4, 8, 9, 10, 11	K ₁ vl	Babadağ
26	Ləkəli-boz silisitlər	5, 6, 7, 8, 9	K ₁ vl	Babadağ
27	Ağımtıl təbəqəli əhəngli gil şistləri (üzvi mənşə)	6, 8, 9, 10, 11	K ₁ vl	Babadağ
28	İpəkvari açıq boz gil şisti	6, 7, 8, 9	K ₁ vl	Babadağ
29	Tufokonqlomeratlar	8, 9	K ₂ Sen	Şaxdağ
30	Ağımtıl-boz argillitlər	6, 7, 8, 9, 10, 11	K ₂ Sen	Şaxdağ
31	Yaşılımtıl-boz gil şistləri	6, 7, 8, 9, 10, 11	K ₂ Sen	Şaxdağ
32	Qarışiq tuflu brekçiyalar	6, 7, 8, 9	K ₂ Sen	Şaxdağ

Cədvəldə sıra nömrələri ilə göstərilən çay hövzələri aşağıdakılardır. 1 – Mazımçay, 2 – Balakənçay, 3 – Katexçay, 4 – Talaçay, 6 – Kürmükçay, 7 – Şinçay, 8 – Kişçay, 9. Daşağılçay, 10 – Dəmiraparançay, 11 – Vəndamçay.

Yabanı ağac növləri və ana sükurların aparıcı makroelement tərkibi– geokimyəvi mühit arasında ehtimal olunan asılılıqlar.28.20

Cədvəl. № 2

N sıra	Ağac və kol bitkiləri	Dəniz səviyyəsindən hündürlüyü
1	Ağcaqovaq (<i>Populus alba</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	600 – 900 m
2	Ağcaqayın (<i>Acer L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir. Dəniz səviyyəsindən hündürlüyü.	800 – 1200 m
3	Alça (<i>Prinus divaricata</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	600 – 1300 m
4	Alma (<i>Mālus</i>) qızıləhmədi, Oğuz-Qəbələ rayonlarında rast gəlinir.	700 – 900 m.
5	Alma (<i>Mālus</i>), yabanı, Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir. Dəniz səviyyəsindən hündürlüyü	700 – 900 m
6	Ardıc (<i>Juniperus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	800 – 1400 m
7	Ardıc (<i>Juniperus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	600 – 1200 m
8	Armud (<i>Pyrus L.</i>) yabanı, Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	500 – 900 m
9	Armud (<i>Pyrus L.</i>) peyvind. Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	500 – 1200 m
10	Çaytikanı (<i>Hippophili L.</i>), Şəki və Oğuz rayonlarında rast gəlinir.	600 – 900 m
11	Çinar (<i>Plátanus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	400 – 700 m
12	Əngir (<i>Ficus carica</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	400 – 900 m
13	Əzgil (<i>Mespilus L.</i>), Əsasən Şəki və Oğuz rayonlarında rast gəlinir.	600 – 800 m
14	Fındıq (<i>Corylus maxima</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	600 – 1300 m
15	Fıstıq (<i>Fāgus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	900 – 1600 m
16	Gilas (<i>Cerasus avium</i>), Şəki-Oğuz rayonlarında rast gəlinir. Dəniz səviyyəsindən hündürlüyü	700 – 900 m
17	Qarağac (<i>Ulmus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	600 – 1200 m

18	Qaratikan (<i>Paliurus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	300 – 600 m
19	Qaratikan (<i>Paliurus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	200 – 400 m
20	Qızılağac (<i>Alnus l.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	600 – 1300 m
21	Qovaq (<i>Pópulus trémula</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	300 – 800 m
22	Qoz (<i>Júglans régia</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	500 – 900 m
23	Mərsin (<i>Myrtus L.</i>), Şəki və Oğuz rayonlarında rast gəlinir.	400 – 700 m
24	Mərsin (<i>Myrtus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	400 – 500 m
25	Mərsin (<i>Myrtus L.</i>) yabanı, Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir	400 – 700 m
26	Nar (<i>Punica granatum</i>), Şəki və Oğuz rayonlarında rast gəlinir.	300 – 500 m
27	Palıd (<i>Quércus L.iberica</i>) iberiya, Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarında rast gəlinir.	400 – 900 m
28	Palıd (<i>Quércus L. orientalis</i>) şərq, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarında rast gəlinir.	400 – 700 m
29	Saqqızağacı (<i>Pistácia mutica</i>), Şəki rayonunda rast gəlinir.	200 – 300 m
30	Saqqızağacı (<i>Pistácia mutica</i>), Şəki və Qax rayonlarında rast gəlinir.	300 – 500 m
31	Sarağan (<i>Cotinus L.</i>) Şəki və Oğuz rayonlarında rast gəlinir.	300 – 700 m
32	Sumax (<i>Rhus L.</i>), Şəki və Oğuz rayonlarının alçaq dağlığında rast gəlinir.	600 – 800 m
33	Şabalıd (<i>Castánea M.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	700 – 900 m
34	Şam (<i>Pinus L.</i>) Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	500 – 1400 m
35	Şam pixta (<i>Pinus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	500 – 900 m
36	Tozağacı (<i>Betula L.</i>), Şəki rayonunda rast gəlinir.	800 – 1600 m
37	Vələs (<i>Cárpinus L.</i>), Şəki-Zaqatala bölgəsinin bütün rayonlarında rast gəlinir.	500 – 900 m
38	Vələs (<i>Cárpinus L.</i>), ət qarağac, Şəki və Oğuz rayonlarında rast gəlinir.	600 – 1000 m.
39	Vələs (<i>Cárpinus L.</i>), dəmirqara, Oğuz, Qəbələ rayonlarında rast gəlinir.	600 – 1100 m
40	Yalanqoz (<i>Pterocarya K</i>), Balakən, Zaqatala, Qax rayonlarında rast gəlinir.	400 – 1000 m
41	Yemişan (<i>Crataégus L.</i>) qara, Şəki və Oğuz rayonlarında rast gəlinir.	600 – 900 m
42	Yemişan (<i>Crataégus L.</i>) qırmızı, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarında rast gəlinir.	600 – 900 m
43	Zoğal (<i>Córnus mas</i>) qırmızı, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarında rast gəlinir.	500 – 1000 m
44	Zoğal (<i>Córnus mas</i>) ağ, Şəki və Oğuz rayonlarında rast gəlinir.	600 – 700 m.

Gənc tədqiqatçılara yardım məqsədilə təqdim edilən bütün tezis və məqalələr çap edilmişdir. Kitabda müxtəlif məzmunlu və fərqli səviyyəli elmi əsərlərə görə Qərbi Kaspi Universiteti məsuliyyət daşımır.

Çapa imzalanıb: Yanvar 2020
Format 64x90 ¹/₁₆. F.ç.v 20,25. Sifariş---

Ofset çap üsulu. Tiraj 100 nüsxə.

Qərbi Kaspi Universitetinin mətbəəsi